

**BOSHLANG'ICH SINIF OQUVCHILARIDA BADIY GIMNASTIKA
SPORT TURI ORQALI JISMONIY SIFATLARNI
(EGILUVCHANLIKNI)RIVOJLANTIRISH VOSITALARI**

Xolboyeva Maftuna Aziz qizi

*Jizzax Davlat Pedagogika Instituti Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari
nazaryasi va metodikasi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy gimnastika yordamida jismonan (egiluvchanlikni) rivojlantirishning o'ziga xos yo'llari hamda vazifalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, sport, badiiy gimnastika, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniysifatlar.

KIRISH

O'zbekiston jismoniy tarbiya tizimida sport o'quvchilarning har tomonlama jismoniy tarbiyasining asosiy vosita va metodlari sifatida qaraladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasida ham sport katta o'rinni egallaydi. Sport jismoniy tarbiya vositasi sifatida bolalarning sog'ligini mustahkamlash uchun katta imkoniyatlarga egadir. To'g'ri tashkil etilgan sport mashg'ulotlari markaziy nerv tizimini (MNT) takomillashtirishga, o'pka, yurak tomiri tizimining ishlarini yaxshilashga, muskul hajmining, qon tarkibining, modda almashuvining yaxshilanishiga imkon yaratadi⁵⁰.

ADABIYOTLAR SHARHI

XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida Fransua Delsartning ifodali gimnastika studiyasi, Emil Jak-Dalkrozning ritmik gimnastika, Jorj Demenining raqs gimnastikasi va Aysedora Dunkanning erkin raqs studiyalari juda katta ommaviylikka

⁵⁰ Achilov A. Badiiy gimnastika. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaaijodiy uyi, 2010

erishgan. Ularning ijodiy merosi butun dunyoda tan olindi va badiiyharakatning yangi yo'nalishni rivojlanishiga asos bo'ldi, aynan shu, ayollar uchun sport turini yuzaga kelishining boshlanishi bo'ldi.

Fransua Delsart (1811 yil 11 noyabr – 1871 yil 20 iyul, Parij) fransiyalik qo'shiqchi, vokal bo'yicha pedagog va sahna san'atining nazariyachisi hisoblanib, akterlar va raqqosalar uchun ifodali gimnastika tizimini yaratgan⁵¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Badiiy gimnastika – yurtimizda juda keng jadal rivojlanib, ommalashib bormoqda. Nafaqat shahar, tuman markazlari, balki chekka-chekka qishloqlarda ham sportning bu turiga qiziqish va shug'ullanuvchilar soni ortishi tahsinga loyiqdir. O'tkazilayotgan musobaqalarda ham sportchilar ko'nikma malakalari oshayotgani, sport mahorati yuksalayotgani badiiy gimnastikaning kelajagi yurtimizda barqaror ekanidan dalolat beradi.

Sport bilan shug'ullanish jarayonida tarbiyaviy masalalarning bir qatorini va eng avvalo ijobiy axloqiy va irodalilikni tarbiyalashni hal etish uchun sharoitlar yaratiladi. Ilmiy kuzatishlar, amaliy tajribalar shu narsani ko'rsatadiki, to'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarni umumta'lim fanlari bo'yicha o'zlashtirishni yaxshilashga imkon beradi, bolalarni mehnatga o'rgatadi, irodali xarakterni tarbiyalaydi, axloq madaniyati, intizomini oshiradi va xarakterining boshqa ijobiy tomonlarini tarbiyalaydi. Bolalik davrida sport bilan o'z vaqtida shug'ullanish sport ustalari o'rinbosarlarini yetishtirishga imkon beradi. Bularning hammasi sportni o'quvchilarni jismoniy tarbiyasining almashtirib bo'lmaydigan vositasi bo'lib qolishiga olib keladi.

Maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyada sport elementlari bolalarning o'quv mashg'ulotlarda maktabdan tashqarida va kundalik hayotida o'z o'rnini egallaydi. Bu mashg'ulotlar: a) ayrim sport turlarining sport texnikasini egallashda; b) bolalarni uzoq vaqt bir tizimda trenirovka talab etmaydigan oddiy sport musobaqalarda qatnashishga olib keladi.

⁵¹ Biryuk E.V., Ovchinnikova N.A. Хореографическая подготовка в спорте. Киев: KGIFK, 2010

Sport elementlari maktab dasturiga kiritilgan. Bolalar darsda gimnastika mashqlarining, yengil atletikaning, voleybol, basketbol, badiiy gimnastika, milliy kurash, suzishning texnik asoslarini o'rganadilar. O'quv normalarini topshirish sport musobaqalari shaklida o'tkaziladi. Umumiy olganda jismoniy mashqlarni bajarishning ixtiyoriy ko'rinishiga (ertalabki gigiyenik gimnastika, quvnoq daqiqa va boshqalar) musobaqa elementlarining kiritilishi mashg'ulotning qiziqarli (emotsional) o'tishiga ko'maklashadi, mashqlarni yaxshiroq sifatli bajarilishiga imkon yaratiladi. Musobaqalar, mashq texnikasini o'rganish guruh jamoalar yig'ilishlarida, sog'lomlashtirish kunlarini, maktabda jismoniy tarbiya bay-ramlarini o'tkazishda amalga oshirilishi mumkin. Maktabdan tashqari musobaqalarda, turarjoylarda, mahallalarda parklarda eng yaxshi yuguruvchilar, balandlikka sakrovchilar, irg'ituvchilar, suzuvchilar musobaqasi keng o'tkaziladi.

Badiiy gimnastika – sport turlari orasida o'zining jozibasi, harakatlarining ham murakkab, ham betakrorligi bilan ajralib turadi. Turli musobaqalarda musiqa sadolari ostida harakatlar uyg'unligi ila turli obrazlarni ijro etayotgan qizchani ko'rib, bu aynan xotin-qizlar uchun yaratilgan sport turi ekanligini anglaysan kishi. Sportchining mashqlarni yengil va maromda bajarayotganini ko'rib, tomoshabin buning zamirida qancha mehnat, mashaqqat, sport turiga sadoqat, kuchli jismoniy tayyorgarlik borligini tasavvur ham qilolmaydi. Juda zavqli ko'ringan chiqish sportchining mahorati, ko'nikma va malakasini namoyish etadi.

5-7 yosh bola organizmining jadal o'sadigan va har tomonlama rivojlanadigan davridir. Bu yoshda harakat funksiyalari juda rivojlangan bo'lib, bola faol xayot kechiradi. Umurtqa pog'onasi egiluvchan bo'lib, batafsil qotmagan bo'ladi. Bir-biriga bog'lab turuvchi bo'g'imlar cho'ziluvchan va mustahkam emas. Harakat markazi va muskullar endi rivojlanayotgan mayda va harakatlarni bajarish mushkulroq. Yurak, nafas olish, mushak, asab sistemalari mukammalrivojlangan emas. Diqqatni jamlab aqliy mehnat qilish qobiliyati ko'p emas. Atiga 15 daqiqa xolos. O'yin va birovga taqlid qilish reflekslari yaxshi rivojlangan. Bu yoshda bolaga qomatni tik tutishni o'rgatishga katta ahamiyat berish lozim.

Egiluvchanlikni sekin-asta rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, shpagat o'tirish kabi mashqlarni har kuni oz miqdorda tanani tayyorlab o'rgatish shart. Mashg'ulot mobaynida harakatlarni aniq va tez bajarilishini nazorat qilish kerak. Topshiriqlar yengil va qisqa bo'lishi kerak. Mashg'ulotlar rang-barang, bir-biriga o'xshamagan, his tuyg'ularga boy holda o'tkazilsa ijobiy natijalarga erishiladi.

O'sib kelayotgan organizmni to'g'ri tarbiyalash uchun bola organizmini o'sish va rivojlanish kabi asosiy xususiyatlarini bilish zarur. O'sish va rivojlanish barcha tirik organizmlar kabi odam organizmiga xos xususiyatdir. Organizmning xar tomonlama o'sish va rivojlanishi uchun poydo bo'lgan vaqtdan boshlanadi. Bu ikki jarayon murakkab bo'lib, bir butun va bir biriga bog'langandir.

Jismoniy sifatlarining rivojlanishida sensitiv davrlarning yuzaga kelishi geteroxron ravishda bo'ladi. Masalan; egiluvchanlik sifati rivojlanishi 3-4 yoshdan

15 yoshgacha, chaqqonlik sifatini rivojlanishi 7-10 yoshdan 13-15 yoshgacha, tezkorlik sifatini rivojlanishi 11 yoshdan 14 yoshgacha, kuch sifatini rivojlanishi 14 yoshdan 17 yoshgacha, chidamlilik sifatini rivojlanishini sensitiv davri 15- yoshdan 20 yoshgacha⁵².

Bo'shashtiruvchi harakatlar ham ifodali vositalardan iborat oddiy harakatdir. Parter holat kabi dinamik sakrash va yugurishlarning aksi bo'lib, tezkor, keskin, zo'r beruvchi elementlarga qarshi turuvchi bo'shashtiruvchi harakatlardir. Bo'shashtiruvchi harakatlardan qo'llar, gavda harakatidagi kabi "yirik" elementlarharakatida (egilishlarda, muvozanat saqlashning final fazasida va boshqalar) ham foydalanish mumkin. Bo'shashtiruvchi harakatlar boshqa turdagi mashqlar bilan olib borilishi mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Boshlang'ich ta'lim inson kamolotining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda bolalarga gimnastik mashqlarni o'rgatish, egiluvchanlik xususiyatlarini

⁵² Lisitskaya T.S. Художественная гимнастика. – Jismoniy tabiya institutlari uchun darslik. M.: FIS, 2012.

shakllantirish dolzarb vazifa bo`lib, bugungi kunda jismoniy tarbiya darslarida ushbu jarayonlar olib borilishi yo`lga qo`yilgan. Darsdan tashqari bolalarning qaysidir sport turi bilan shug`ullanishi ham bolaning jismonan yetuk bo`lib voyaga yetishini ta`minlashi shubhasiz.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Achilov A. Badiiy gimnastika. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010
2. Biryuk E.V., Ovchinnikova N.A. Хореографическая подготовка в спорте. Киев: KGIFK, 2010
3. Verbova Z.D. Искусство произвольных упражнений. . – М.: FIS, 2017.
4. Karpenko L.A. Методика составления произвольных комбинаций, формирования творческих умений и музыкально-двигательной подготовки в художественной гимнастике. Учебно-метод. пособие – SPb.: SPbGAFK, 2014.
5. Lisitskaya T.S. Художественная гимнастика. – Jismoniy tabiya institutlari uchun darslik. M.: FIS, 2012.